

Echos des partenaires

CLEARING HOUSE, un projet financé par Horizon 2020 de l'UE

Le projet CLEARING HOUSE a relevé le défi mondial de créer des villes résilientes et vivables en restaurant les environnements périurbains dégradés, en renforçant la connectivité écologique et en améliorant le bien-être humain grâce à des écosystèmes urbains basés sur les arbres en tant que solutions fondées sur la nature (NbS). Des partenaires de Chine et d'Europe ont analysé et développé le potentiel des NbS, en particulier la foresterie urbaine (UF-NbS), pour renforcer la résilience des villes.

Par [Ian Whitehead](#) et [Rik De Vreese](#), European Forest Institute

Le projet CLEARING HOUSE, financé par Horizon 2020 de l'UE, s'est concentré sur le rôle des forêts urbaines en tant que solutions fondées sur la nature (UF-NbS). Le projet a contribué à explorer le potentiel des NbS en Chine et en Europe, en mettant l'accent sur l'amélioration de la résilience des villes grâce à des écosystèmes basés sur les arbres.

CLEARING HOUSE a impliqué 7 partenaires chinois et 19 partenaires européens, qui ont évalué les UF-NbS à différentes échelles spatiales et dans des contextes économiques, de gouvernance et institutionnels variés. Une approche de laboratoire vivant a permis d'étudier comment planifier, établir, gérer, et surveiller des paysages riches en arbres pour le bénéfice des sociétés urbaines. Les études de cas européennes se sont concentrées sur Barcelone, Bruxelles, Gelsenkirchen, Leipzig-Halle et Cracovie.

Le projet a débuté par une revue de la littérature existante sur les forêts urbaines comme UF-NbS en Europe et en Chine. Une analyse plus large de 22 études de cas a démontré l'importance pratique des forêts urbaines. En Chine et en Europe, il existe des opportunités accrues pour une participation active de diverses parties prenantes aux UF-NbS.

Des enquêtes menées en Europe et en Chine ont montré que la majorité des personnes (>90 %) apprécie les forêts urbaines et les avantages qu'elles offrent. Cela contraste avec une focalisation générale sur les inconvénients, tels que les feuilles tombantes ou les dommages causés aux trottoirs par les racines. Moins de 10 % des répondants ont estimé que les impacts négatifs étaient importants.

Une analyse qualitative approfondie a examiné les similitudes, différences et défis au sein des villes étudiées. Cinq ateliers de co-conception locaux ont été organisés dans les villes européennes étudiées, ainsi qu'un atelier en Chine et un atelier commun sino-européen.

Cette analyse a approfondi la compréhension des forêts et arbres urbains en Europe et en Chine, fournissant des données pour les outils de CLEARING HOUSE, destinés à soutenir la conservation, la restauration et le développement des forêts urbaines. Ces outils visent à

influencer les décisions pour créer un environnement plus sain et offrent des perspectives prometteuses. Les principaux outils incluent :

- Spatial Impact Classification and Assessment tool (SIAC) : un plugin Q-GIS pour évaluer les conditions locales des forêts urbaines et les avantages liés au couvert arboré.
- Spatial Information and Knowledge Hub (SIK-Hub) : un outil de benchmarking pour comparer les UF-NbS dans différents contextes.

Le projet a également développé des ressources accessibles pour divers acteurs, notamment des planificateurs, décideurs politiques et praticiens. Ces ressources incluent les Directives CLEARING HOUSE (Davies et al., 2024) sur la planification, la gestion, l'engagement citoyen et les aspects institutionnels des UF-NbS. Un package éducatif innovant appelé "City of Trees" a également été développé pour les écoles. Il a été traduit en plusieurs langues et utilisé dans des écoles en Belgique et en Espagne ; voir www.clearinghouseproject.eu.

CLEARING HOUSE a clairement eu un impact significatif. Son héritage sera soutenu par l'établissement du Forum européen sur la foresterie urbaine en tant qu'entité juridique (depuis 2023) et des recherches conjointes en Europe et en Chine. La prochaine session du Forum européen sur la foresterie urbaine, prévue en juin 2025 à Zurich (Suisse), offre une occasion unique d'en apprendre davantage sur les forêts urbaines et leurs nombreux avantages (voir www.efuf.org).

Le projet a été financé par l'UE dans le cadre du programme Horizon 2020 de recherche et d'innovation. La liste complète des 26 partenaires du projet est disponible sur le site public du projet : www.clearinghouseproject.eu.

Informations générales sur le projet :

- [CLEARING HOUSE : outils pour améliorer les forêts urbaines comme solutions fondées sur la nature](#)
- [Résultats du projet sur CORDIS](#)

Références :

Davies, C., De Vreese, R., Biernacka, M., Wilkes-Allemann, J., Zivojinovic, I. (2024). Guidelines for Urban Forests as Nature-Based Solutions: Planning, Policy and Delivery. Horizon 2020 CLEARING HOUSE project, grant agreement no. 821242. DOI: 10.5281/zenodo.10819200.

